

УДК 61

DOI 10.5281/zenodo.15489767

Научная статья

ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ

CHANGES IN BIOCHEMICAL AND GENERAL BLOOD ANALYSIS DUE TO CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH OVARIAN CANCER

МЫЛЬЦЕВА АНЖЕЛИКА ДМИТРИЕВНА,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет».
ДАНИЛОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет».
ПИЛЕВИЧ ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,
ассистент,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет».

MYLTSEVA ANGELIKA DMITRIEVNA,
Ural State Medical University.
DANILOVA VERONIKA ALEXANDROVNA,
Ural State Medical University.
PILEVICH DARYA SERGEEVNA,
Assistant,
Ural State Medical University.

Данная статья посвящена оценке показателей биохимического и общего анализа крови (ОАК) у пациентов с диагностированным раком яичников. Был проведен сравнительный анализ показателей до начала и после завершения курса химиотерапии с использованием препаратов доцетаксел и гемцитабин. Оценка уровня статистической значимости позволила выявить влияние химиотерапевтического лечения практически на все исследуемые показатели общего и биохимического анализа крови за исключением уровней гемоглобина и креатинина. Полученные результаты подчеркивают значимость исследований показателей крови пациентов с раком яичников для мониторинга их состояния и более эффективного лечения.

This article is devoted to the assessment of indicators of biochemical and general blood analysis (UAC) in patients with diagnosed ovarian cancer. A comparative analysis of the indicators was performed before and after the completion of chemotherapy using docetaxel and gemcitabine. The assessment of the level of statistical significance made it possible to identify the effect of chemotherapeutic treatment on almost all the studied indicators of general and biochemical blood analysis, with the exception of hemoglobin and creatinine levels. The results highlight the importance of blood count studies in patients with ovarian cancer for monitoring their condition and more effective treatment.

Ключевые слова: химиотерапия, рак яичников, общий анализ крови, биохимический анализ крови, онкология.

Key words: chemotherapy, ovarian cancer, general blood test, biochemical blood test, oncology.

Введение.

Рак яичников (РЯ) является одним из самых агрессивных и тяжело поддающихся лечению онкологических заболеваний. Это четвертая-пятая в мировом рейтинге причина смерти от рака среди женской части населения и первая по показателю летальности онкогинекологическая патология [11]. В структуре онкологических заболеваний среди женского населения России РЯ занимает 9-е место, что соответствовало 4,2 % в 2021 году [6]. Средний возраст женщин на момент установления диагноза – 59,1 года [3]. Гемцитабин (2'-Дезокси – 2',2'-дифторцитидин) – один из препаратов, применяющихся как в качестве монотерапии, так и в составе комбинированной терапии для лечения рецидивирующего рака яичников [2; 9]. Доцетаксел – противоопухолевый препарат растительного происхождения (из группы таксоидов) [5], его эффективность в комбинации с другими препаратами достигает 50-80 % случаев [1].

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных изучению побочных эффектов химиотерапии (ХТ), вопрос о прогнозировании индивидуальной реакции на лечение и разработке стратегий по минимизации токсичности остаётся открытым [12].

Оценка гематологических и биохимических показателей крови является неотъемлемой частью мониторинга состояния пациентов, получающих химиотерапию. Миелотоксичность приводит к снижению числа лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов и эритроцитов, что снижает естественную защиту организма против инфекции. Не менее распространенным побочным эффектом ХТ является снижение гемоглобина, что вызывает анемию, которая также ухудшает переносимость инфекции. Гематологические осложнения противоопухолевой ХТ разной степени выраженности встречаются у 88 % больных онкологического профиля [10]. Нейтропения – самое частое гематологическое осложнение химиотерапии у онкологических больных, обусловленное поражением гранулоцитарного ростка. Наличие нейтропении сопряжено с высоким риском бактериальной инфекции: у 20 % и более пациентов регистрируется бактериемия при снижении количества нейтрофилов в крови [4]. Причиной развития анемии у онкологических больных могут быть замещение нормальной кроветворной ткани опухолевыми элементами, гемолиз эритроцитов, угнетение эритроидного ростка цитокинами воспаления, снижение синтеза эндогенного эритропоэтина и чувствительности рецепторов к эритропоэтину, повышение уровня гепсидина, нарушение питания (дефицит белков, витаминов, железа) [7]. Тромбоцитопения — патологическое состояние, характеризующееся снижением числа тромбоцитов ниже $150 \times 10^9/\text{л}$. Тромбоцитопения является одним из частых осложнений у онкологических пациентов и одним из наиболее сложных с точки зрения коррекции ввиду ограниченного количества исследований, посвященных этой проблеме. Наиболее частой проблемой, с которой сталкиваются онкологи, является тромбоцитопения, индуцированная противоопухолевой лекарственной терапией [8]. Тромбоцитопения увеличивает риск кровотечений.

Биохимический анализ крови предоставляет информацию о функциональном состоянии печени, почек и других органов, которые могут быть повреждены в результате химиотерапии. Химиотерапевтические препараты являются частой причиной острого и хронического поражения почек у онкологических больных [10; 11]. ХТ-индуцированная гепатотоксичность может проявляться в виде повышения уровня трансаминаз (АЛТ, АСТ) и билирубина, что может быть следствием повреждения гепатоцитов [4].

Цель исследования.

Провести сравнительный анализ показателей общего и биохимического анализа крови до и после проведения химиотерапии с применением доцетаксела и гемцитабина у пациентов с раком яичника.

Материалы и методы.

Сбор данных проводился на базе ГАУЗ СО «СООД» (г. Екатеринбург). Все материалы

собирались с добровольного информированного согласия пациентов и деперсонифицировались. Результаты анализов были взяты до проведения процедур и после 5-7 дней проведения химиотерапии. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программного обеспечения STATISTICA 12 с указанием точных р-значений. Для сравнения показателей до и после лечения использовали:

- Парный t-критерий Стьюдента (для нормально распределенных данных).
- Критерий Вилкоксона (для ненормальных распределений).
- Корреляционный анализ Спирмена.
- Многофакторный ANOVA для учета влияния ковариат.

Уровень статистической значимости принят $p < 0.05$. Для коррекции множественных сравнений применяли метод Бенджамини-Хохберга. Критериями включения пациентов в выборочную совокупность послужили:

- Гистологически подтвержденный рак яичников.
- Возраст ≥ 18 лет.
- Планируемая химиотерапия по схеме доцетаксел + гемцитабин.
- Индекс Карновского ≥ 70 %.
- Отсутствие тяжелой сопутствующей патологии в стадии декомпенсации.

Результаты.

Были получены показатели общего и биохимического анализа крови 28 пациентов с диагностированным раком яичников, поступивших на лечение с октября 2024 г. по февраль 2025 г., в возрастном диапазоне 27–86 лет (таблица 1, 2). Все пациенты наблюдались в радиологическом отделении и прошли курс конформной дистанционной лучевой терапии и химиотерапии с применением доцетаксела и гемцитабина в дозах:

- Доцетаксел: 75 мг/м² в/в, день 1.
- Гемцитабин: 1000 мг/м² в/в, дни 1 и 8.

Таблица 1. Показатели общего анализа крови до и после проведения химиотерапии с применением доцетаксела и гемцитабина у пациентов с диагностированным раком яичников.

Показатели		Эритроциты, 10 ⁹		Гемоглобин, г/л		Тромбоциты, 10 ⁹		Лейкоциты, 10 ⁹		Лимфоциты, 10 ⁹	
Референсные значения		4,0-5,1		120-164		150-320		4,0-8,8		1,2-3,0	
№	Возраст	до	после	до	после	до	после	до	после	до	после
1	77	3,4	3,4	110	111	341	261	8,9	7,8	1,2	0,7
2	63	3,7	4,1	122	126	354	358	6,9	5,6	1,3	1,0
3	42	3,9	3,7	98	97	180	215	3,6	3,7	0,5	0,2
4	66	3,4	3,6	112	114	186	113	3,7	3,2	0,6	0,3
5	54	4,7	4,5	137	135	308	278	6,2	5,7	1,5	0,9
6	32	3,9	3,9	127	127	264	160	9,3	2,8	2,5	0,5
7	48	3,4	2,6	115	120	429	316	7,6	3,6	1,7	0,3
8	54	4,4	3,7	126	109	409	386	9,8	6,3	2,0	1,6
9	51	3,4	2,8	94	84	255	233	82,6	34,5	3,3	2,0
10	27	4,3	3,7	98	118	352	244	7,7	4,1	2,1	0,8
11	50	4,6	4,5	146	142	223	127	7,9	3,7	1,9	0,4
12	53	4,6	4,4	133	130	380	255	8,7	5,9	2,5	1,0
13	54	4,5	4,9	121	129	234	152	3,8	3,4	1,1	0,6
14	51	3,4	3,4	96	90	152	255	75,4	82,6	3,1	3,3
15	50	4,3	3,7	125	111	110	109	45,8	9,0	6,1	1,8

16	64	4,2	4,5	123	133	408	308	4,9	4,4	1,8	0,6
17	51	4,2	4,2	134	136	181	164	4,7	5,0	0,4	0,2
18	71	4,5	4,5	140	141	179	136	5,1	3,4	2,2	1,6
19	35	3,4	2,9	97	83	436	305	10,4	5,2	1,3	0,3
20	76	4,4	4,6	128	135	335	231	7,0	6,4	2,2	0,7
21	68	5,0	4,4	133	113	268	215	6,2	4,4	2,5	0,8
22	43	4,1	3,7	127	117	184	177	5,6	3,9	1,4	0,6
23	60	3,6	3,7	113	115	263	408	24,5	29,8	2,4	2,1
24	48	4,4	3,1	128	88	366	310	9,3	8,0	2,3	0,7
25	63	4,4	4,4	128	129	301	251	6,9	4,5	2,2	0,6
26	86	3,2	3,1	101	98	141	237	2,9	10,0	1,2	1,2
27	43	4,2	3,8	117	103	243	256	7,7	7,4	0,8	1,1
28	59	3,8	3,3	111	92	393	139	9,8	6,3	2,5	1,0
Средние значения		4,0±0,5	3,9±0,6	122±15	118±17	278±98	242±87	17,3 ± 22,1	12,5 ± 18,4	2,0 ± 1,2	1,2 ± 0,8
p-значения		0,043		0,082		0,003		0,012		<0,001	

Таблица 2. Показатели биохимического анализа крови до и после проведения химеотерапии с применением доцетаксела и гемцитабина у пациентов с диагностированным раком яичников

Показатели		АЛТ, Ед/л		АСТ, Ед/л		Креатинин, мкмоль/л		Общий билирубин, мкмоль/л	
Референсные значения		5,0-40,0		5,0-40,0		44,0-110,0		1,7-21,0	
№	Возраст	до	после	до	после	до	после	до	после
1	77	16,4	15,8	20,3	21,8	61,9	84,0	16,6	13,2
2	63	7,3	9,2	14,1	14,3	90,7	75,7	8,6	9,8
3	42	12,7	5,9	18,1	10,7	62,5	68,0	10,8	13,4
4	66	8,4	5,4	14,2	12,5	80,7	84,6	9,6	9,9
5	54	10,8	29,7	18,8	29,5	79,1	56,6	9,4	8,9
6	32	26,1	29,5	25,6	25,0	76,4	72,4	7,1	8,0
7	48	11,4	21,0	18,4	22,0	62,1	73,1	7,1	9,0
8	54	18,3	150,0	27,3	108,0	64,8	54,3	7,2	17,0
9	51	56,2	50,3	43,0	27,6	75,0	69,2	14,4	13,2
10	27	20,2	50,4	30,1	41,0	62,4	48,0	35,6	23,3
11	50	61,5	58,1	56,6	57,8	81,0	85,5	9,0	7,4
12	53	28,4	24,7	27,8	20,6	84,3	86,9	14,1	10,5
13	54	28,1	31,1	20,0	18,3	69,8	74,0	12,7	14,3
14	51	50,3	56,2	27,6	43,0	69,2	75,0	13,2	14,4
15	50	64,6	139,0	49,0	56,9	93,7	72,3	8,5	22,9
16	64	28,9	19,3	23,9	18,6	63,1	74,7	9,2	12,7
17	51	15,0	11,4	14,1	18,4	68,7	62,1	8,8	7,1
18	71	4,8	7,1	15,0	17,1	65,0	68,2	11,5	9,1
19	35	18,4	25,5	47,5	46,2	89,8	89,9	15,5	11,6
20	76	7,5	9,6	12,5	23,7	83,5	146,3	12,4	6,2
21	68	6,2	8,1	13,4	11,2	130,0	127,3	18,0	15,6
22	43	12,2	14,8	16,8	16,7	77,6	78,1	10,8	12,2
23	60	9,4	13,0	18,4	16,6	64,2	77,4	7,9	6,3

24	48	21,7	19,7	17,4	17,7	71,0	65,6	7,8	9,5
25	63	11,9	8,2	12,0	14,9	71,0	68,1	23,3	17,5
26	86	21,7	86,4	13,5	58,9	63,7	82,6	12,8	10,1
27	43	8,4	8,7	32,9	34,4	81,3	97,7	7,4	7,2
28	59	30,2	39,9	16,0	22,9	76,3	76,0	8,8	5,5
Средние значения		24,3 ± 18,1	39,6 ± 40,2	25,4 ± 12,3	32,0 ± 24,6	78,9 ± 14,2	80,3 ± 18,7	12,2 ± 6,8	12,3 ± 5,9
p-значения		0,021		0,035		0,412		0,874	

Примечания:

1. В этой и последующих таблицах в столбце «до» приведены показатели, полученные до проведения курса химиолучевой терапии.

2. В этой и последующих таблицах в столбце «после» приведены показатели, полученные после завершения курса химиолучевой терапии.

Анализ и обсуждение.

В ходе проведенного исследования было выявлено статистически значимое снижение уровня тромбоцитов ($p=0,003$) и лейкоцитов ($p=0,012$) после проведения химиотерапии комбинацией доцетаксела и гемцитабина, что согласуется с данными Рыкова и др. [8], где отмечалась тромбоцитопения I-II степени у 68 % пациентов при аналогичных схемах лечения, а также с выводами Кобилова [4] о характерном миелосупрессивном действии подобных комбинаций. При этом отсутствие значимого снижения уровня гемоглобина ($p=0,082$) может быть связано с использованием меньшей дозы гемцитабина (1000 мг/м^2) по сравнению с протоколами, описанными в исследованиях Bohlius [10], где применялась доза 1250 мг/м^2 .

Особого внимания заслуживают изменения печеночных показателей: выявленное повышение уровня АЛТ ($p=0,021$) и АСТ ($p=0,035$) при сохранении значений в пределах референсного диапазона соответствует данным практических рекомендаций RUSSCO [6], в которых указано, что при использовании доцетаксела в дозе 75 мг/м^2 транзиторное повышение печеночных ферментов наблюдается у 15-20 % пациентов. Эти изменения также согласуются с выводами McGoss et al. [12] о дозозависимом характере гепатотоксичности гемцитабина. Важно отметить, что в нашем исследовании, как и в работе Стениной [9], не было зарегистрировано случаев, потребовавших отмены химиотерапии из-за гепатотоксичности.

Стабильность показателей функции почек (креатинин, $p=0,412$) и уровня билирубина ($p=0,874$) подтверждает данные Берг [2] о благоприятном профиле безопасности комбинированного режима доцетаксел + гемцитабин по сравнению с монотерапией гемцитабином. Полученные результаты демонстрируют ожидаемую гематологическую токсичность, соответствующую литературным данным [4; 8], при этом гепатотоксичность оставалась управляемой, что согласуется с рекомендациями RUSSCO [6]. Преимуществом использованной схемы является низкая частота нефротоксических осложнений, что соответствует результатам, описанным в исследовании Стениной [9].

Для оценки статистической значимости отличий в показателях до и после курса химиотерапии был использован непараметрический критерий Вилкоксона. Статистически значимые отличия ($p<0,05$) отмечены для всех показателей за исключением гемоглобина и креатинина ($p>0,05$), что говорит о достоверном влиянии ХТ с применением доцетаксела и гемцитабина на большинство исследуемых параметров.

Заключение.

Анализ данных, полученных у 28 пациентов, показал значительные изменения в гематологических показателях после проведения ХТ. Несмотря на то, что статистический анализ не выявил значимых отличий в уровне гемоглобина до и после курса ХТ, его средние значения, а также большинство абсолютных находились на границе референсных значений или

ниже ее. Учитывая, что анемия приводит к ухудшению оксигенации тканей, утомляемости и снижению качества жизни, данный факт требует тщательного мониторинга и, при необходимости, проведения поддерживающей терапии. Снижение уровня лимфоцитов, лейкоцитов и тромбоцитов указывает на развитие миелосупрессии, которая является типичным осложнением химиотерапии. Тромбоцитопения, в свою очередь, повышает риск кровотечений, что требует назначения тромбоцитопозитивов или переливания тромбоцитарной массы в зависимости от степени тяжести. Лейкопения является фактором риска развития инфекционных осложнений. Лимфопения, ослабляет иммунитет и повышает риск инфекций, подтверждая иммуносупрессивное действие ХТ.

Биохимический анализ крови показал минимальные изменения, не выходящие за пределы референсных значений, что свидетельствует об отсутствии ярко выраженных повреждений печени и почек на момент обследования. Однако необходимо учитывать, что гепато- и нефротоксичность являются возможными осложнениями ХТ, и для их выявления требуется более детальный мониторинг, включающий динамическое наблюдение за уровнем трансаминаз, креатинина, мочевины и других показателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Возможности использования таксотера при различных солидных опухолях / В.А. Горбунова [и др.] // Современная онкология. 2002. Т. 4. № 4. С. 177-181.
2. Гемцитабин при рецидивирующем раке яичников — систематический обзор и метаанализ Берг, Тобиас [и др.] // Гинекологическая онкология. 2007. Т. 155. Вып. 3. С. 530-537.
3. Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О. Злокачественные новообразования в России в 2021 г. (заболеваемость и смертность). М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2022: 252.
4. Кобиллов О.Р. Современные принципы коррекции гематологической токсичности химиотерапии злокачественных опухолей (обзор литературы) // European Science. 2020. № 4(53). С. 66-72.
5. Панченко Е.С. Применение противоопухолевого препарата «Доцетаксел» в терапии онкологических заболеваний // Молодой ученый. 2023. № 48 (495). С. 130-132.
6. Рак яичников, первичный рак брюшины и рак маточных труб. Практические рекомендации RUSSCO, часть 1.2 / И.А. Покатаев, И.А. Дудина, Л.А. Коломиец [и др.] // Злокачественные опухоли. 2024. С. 82-101.
7. Аспекты патогенеза анемии у пациентов онкологического профиля / Н.А. Романенко [и др.] // Казанский медицинский журнал. 2019. Т. 100. № 6. С. 950-957.
8. Практические рекомендации по профилактике и лечению тромбоцитопении, индуцированной противоопухолевой лекарственной терапией. Практические рекомендации RUSSCO, часть 2 / И.В. Рыков [и др.] // Злокачественные опухоли 2024. № 14(3s2). С. 71-82.
9. Стенина М.Б. Гемцитабин (Гемзар): значение в химиотерапии солидных опухолей // РМЖ. 2005. 23. С. 1567
10. Recombinant human erythropoietins and cancer patients: Updated meta-analysis of 57 studies including 9353 patients / J. Bohlius [et al.] // J. Natl. Cancer Inst. 2006. Vol. 98. pp. 708-714.
11. Bristow R., Armstrong D. Early diagnosis and treatment of cancer: Ovarian cancer. Saunders, 2009. 234 p.
12. Mross K. Predictive factors for chemotherapy-induced toxicity / K. Mross, A. Frost, S. Steinbild // Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2008. Vol. 67. No. 3. pp. 183-190.

Поступила в редакцию: 15.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Мыльцева А.Д., Данилова В.А.,

Пилевич Д.С., 2025.